

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 5, Issue 2

2024

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 5, НОМЕР 2

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 5, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2024-2>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси", к.б.н., председатель Совета
молодых ученых Отделения медицинских наук НАН Беларуси

ТАХРИЙИ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии
Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии
Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем
НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной
физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины
Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1,
Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических
методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской
оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины
государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии,
иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии,
Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллович

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олгиной Абдуганиевна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна

DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманова Шоира Равшанбековна

Тошкент давлат стоматология институти госпитал терапевтик стоматология кафедраси доценти

Расулова Нодира Алишеровна

доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Mamarizaev Ibrokhim Komilzhonovich FEATURES OF THE COURSE, MORPHO-FUNCTIONAL AND CLINICAL-INSTRUMENTAL INDICATORS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA WITH MYOCARDITIS IN CHILDREN.....	6
2. Djuraev Djafar Davronovich, Abdukadirova Shakhnoza Bahronovna, Mamarizaev Ibrokhim Komilzhonovich HISTORICAL, CLINICAL, LABORATORY AND INSTRUMENTAL CHARACTERISTICS OF HEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORNS.....	11
3. Murotov Nurshod Farhodovich PRO- INFLAMMATORY AND ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINES IN THE BLOOD SERUM OF PREGNANT AND LACTATING WOMEN.....	16
4. Yakubova Oltinoy Abduganievna, Isakova Dilnoza Bakhtiyarovna, Suleymanova Nasiba Adashevna CUTTING-EDGE ADVANCEMENTS IN EARLY DETECTION, PREVENTION, AND PROGNOSTICATION OF PRECANCEROUS AND CANCEROUS CONDITIONS OF THE CERVIX.....	21
5. Mambetniyazov Keunimjay Sarsenbaevich, Jaloliddinov Odiljon Kozimjon ugli ANALYSIS OF TREATMENT ADHERENCE IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA.....	26
6. Murotov Nurshod Farhodovich PRO- INFLAMMATORY AND ANTI-INFLAMMATORY CYTOKINES IN THE BLOOD SERUM OF PREGNANT AND LACTATING WOMEN.....	32
7. Salakhiddinov Kamoliddin Zukhriddinovich, Akhmadbekova Iroda Anvarbek qizi GENERAL CLASSIFICATION OF DISEASES OF THE GALLBLADDER AND CHILDREN'S TRACT.....	37
8. Yunusova Zarnigor Maksadovna, Xudoyarova Dildora Rakhimovna, Shodikulova Gulandon Zikriyaevna PREGNANCY COURSE AND OUTCOMES IN WOMEN WITH UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....	45
9. Mambetniyazov Keunimjay Sarsenbaevich, Jaloliddinov Odiljon Kozimjon ugli ANALYSIS OF TREATMENT ADHERENCE IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA.....	51
10. G.B. Mustaeva, O.S. Tirkashev, F.E. Matyakubova, N.T.Rabbimova CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFECTIOUS MONONUCLEOSIS IN CHILDREN.....	57

G.B. Mustaeva,

Assistant of Department of Infectious Diseases,
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan

O.S. Tirkashev,

Assistant of Department of Infectious Diseases,
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan

F.E. Matyakubova,

Assistant of Department of Infectious Diseases,
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan

N.T. Rabbimova

PhD, Assistant of Department of Infectious Diseases,
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFECTIOUS MONONUCLEOSIS IN CHILDREN

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397140>

ABSTRACT

The article presents information on the clinical course of infectious mononucleosis in 142 patients aged 1 to 14 years living in the Samarkand region. It was found that at the current stage, the disease retains all the features of its clinical course. If the diagnosis of infectious mononucleosis is made in time and accurately, the effectiveness of treatment in infected patients is shown by reducing the duration of fever, the severity of the proliferative syndrome in the lymph nodes, and the faster cessation of the cytolysis process.

Keywords: atypical mononuclear cells, children, Epstein-Barr virus (EBV), infectious mononucleosis.

Г.Б. Мустаева,

Ассистент кафедры инфекционных болезней,
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

О.С. Тиркашев,

Ассистент кафедры инфекционных болезней,
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

Ф.Е. Матякубова,

Ассистент кафедры инфекционных болезней,
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

Н.Т. Раббимова

PhD, ассистент кафедры инфекционных болезней,
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА У ДЕТЕЙ

АБСТРАКТ

В статье представлены сведения о клиническом течении инфекционного мононуклеоза у 142 больных в возрасте от 1 до 14 лет, проживающих в Самаркандской области. Установлено, что на современном этапе заболевание сохраняет все особенности клинического течения. При своевременной и точной постановке диагноза инфекционного мононуклеоза эффективность лечения инфицированных больных проявляется уменьшением продолжительности лихорадки, выраженности пролиферативного синдрома в лимфатических узлах, более быстрым прекращением процесса цитолиза.

Ключевые слова: атипичные мононуклеары, дети, вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), инфекционный мононуклеоз.

G.B. Mustaeva,

Yuqumli kasalliklar kafedrası assistenti,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

O.S. Tirkashev,

Yuqumli kasalliklar kafedrası assistenti,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

Matyakubova F.E.,

Yuqumli kasalliklar kafedrası assistenti,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

N.T.Rabbimova

PhD, yuqumli kasalliklar kafedrası assistenti,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

BOLALARDA INFEKTSION MONONUKLEOZ KASALLIGINING KLINIK VA EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI

АБСТРАКТ

Maqolada Samarqand viloyatida yashovchi 1 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan 142 nafar bemorda yuqumli mononuklyozning klinik kechishi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Hozirgi bosqichda kasallik o'zining klinik kechishining barcha xususiyatlarini saqlab qolganligi aniqlandi. Yuqumli mononuklyozni o'z vaqtida va to'g'ri tashxislash bilan kasallangan bemorlarni davolash samaradorligi isitma davomiyligining pasayishi, limfa tugunlarida proliferativ sindromning og'irligi va sitoliz jarayonining tezroq to'xtashi bilan namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: atipik mononuklear hujayralar, bolalar, Epstein-Barr virusi (EBV), yuqumli mononuklyoz.

Relevance. Epstein-Barr virus infectious mononucleosis is one of the main infectious diseases in childhood [3]. In most children, the disease ends with a good outcome, without complications, but

the Epstein-Barr virus can remain in the body of an infected person for life. In a small number of children, the preservation of the virus in such a state can serve as a stimulus for the development of processes such as lymphoproliferative syndrome, oncological pathological changes, chronic fatigue syndrome, and hemophagocytic syndromes [7, 9].

Currently, the known Epstein-Barr virus (herpes virus type IV) does not always serve as an etiological factor of acute infectious mononucleosis; however, it accounts for 90-95% of all cases. In the remaining cases, the disease may be caused by other types of viruses such as human immunodeficiency virus, adenovirus, cytomegalovirus, and herpes viruses of type VI [2]. According to the ICD, infectious mononucleosis is classified depending on the causative agents of the disease as follows: Epstein-Barr virus (B27.0); cytomegalovirus (CMV) (B27.1); infectious mononucleosis of other etiology (B27.8); infectious mononucleosis of unknown etiology (B27.9) if the etiological cause of the disease is not determined in patients with clinical symptoms characteristic of infectious mononucleosis.

Etiotropic treatment for infectious mononucleosis has not been developed to date. Treatment of infectious mononucleosis in the acute period aims to reduce the replication of the Epstein-Barr virus and to induce an adequate immune response [4, 6].

The aim of this study is to investigate the specific clinical features of infectious mononucleosis of Epstein-Barr virus etiology in children residing in the Samarkand region.

Methods and Materials: Comparative and clinical examinations, general and biochemical analysis of biomaterials, and PCR examination methods were conducted on patients treated at the Samarkand Regional Infectious Diseases Clinical Hospital from 2007 to 2023. A total of 142 patients aged 1 to 14 years diagnosed with infectious mononucleosis were monitored.

Results and Discussion: Analysis of the obtained results revealed that infectious mononucleosis exhibits clear seasonality. Throughout the year, the incidence of this disease was primarily recorded in the winter and spring months (24% and 46.0%, respectively), with a lower percentage of cases occurring in other seasons (30%). (Fig. 1).

Figure 1. Seasonality of infectious mononucleosis

When the gender incidence of the disease was studied, the ratio of boys to girls was analyzed. The percentage of boys affected was 51%, while the percentage of girls affected was 49% (Figure 2).

Figure 2. Gender distribution of the disease

In the course of our research, we discovered that 28.9% of patients diagnosed with infectious mononucleosis arrived at the hospital late. This delay may be attributed to the clinical symptoms of infectious mononucleosis being masked by the symptoms of coexisting diseases.

When evaluating the clinical course of the disease, the severity was categorized as follows: mild course - 18.2%, moderate to severe course - 76.7%, severe course - 5.1% (Figure 3).

Picture 3. Disease severity degrees according to distribution

In the clinical course of the disease, the main clinical signs observed in the past include the following pointers: rhinitis (96%), elevation of body temperature from subfebrile to febrile degree (91.4%), enlargement of the liver and spleen (91.7%), tonsillitis (monocytic angina) (84.2%), lymph node hyperplasia (67.2%), adenoiditis (11.5%), and exanthema (18.7%) (Fig. 4).

Figure 4. Clinical signs of the disease.

In the analytical discussion of the diagnostic basis of the disease, general blood, urine, and stool analyses, as well as blood biochemical analysis, were conducted. Lymphocytic leukocytosis and atypical mononuclear cells were identified from hematological changes, and PCR testing was performed to detect Epstein-Barr virus DNA in the blood for verification. Chest X-rays were carried out using instrumental examination methods as per protocol, and all patients underwent ultrasound examination.

All patients received treatment according to standard care protocols, including detoxification therapy, symptomatic relief, and antibiotic therapy guided by clinical instructions. Recombinant interferon inducers were administered to stimulate the immune system. Dosages of all medications were adjusted based on the patient's age, body weight, and recommended dosages in the instructions.

Conclusion: Our research revealed that the seasonality of the disease primarily corresponds to the winter and spring months. Infectious mononucleosis retains all its clinical features at the present stage. Fever, runny nose, and hepatosplenomegaly were identified as prominent clinical signs. Early diagnosis of the disease plays a crucial role in reducing symptoms of cytolytic syndrome and mesenchymal inflammation.

References:

1. Infectious mononucleosis and detey-Text: neposredstvenniy/MV Krasnov, IA Stekolshikova, MG Borovkova, LV Andreeva //Sovremennye problemi nauki i obrazovaniya.-2015.-№ 2.- S. 24-26.
2. Infectious mononucleosis and detection, associated with herpes virus 4 and 5 /EB Kasimova, OA Bashkina, XM Galimzyanov, SJ Netalieva //Infectious diseases.-2012-Vol.10, No.3-S.44-47.-Text : neposredstvenniy.
3. Kramar, LV Herpeticheskaya infection and mononucleozopodobniy syndrome and detection /LV Kramar, OA Karpukhina.-Volgograd: Izd-vo VolgGMU, 2016.-292 p.-Text: neposredstvenniy.
4. Kramar, LV Complex therapy of Epstein-Barr virus infection and detey-Text: nepostredstvenniy/LVKramar, OAKarpukhina//Archive of internal medicine. -2012.-No. 1 (3). - S. 25-29.
5. Khokhlova, ZA Infekcionnie mononucleoz u detey: osobennosti techeniya zabolevaniya v zavisimosti ot vidov protivovirnoy terapii-Text: neposredstvenniy/ZAXholova, OAPopova, KIchuykova//Journal infectologii. - 2017.-T. 9, No. 3.-S. 67-74.
6. Shestakova, IV Lechit ili ne chichit Epstein-Barr-virusnuyu infeksiyu: podrbniy obzor razlichnih taktik-Text: neposredstvenniy // Infekcionnie bolezni.2013.-№ 4.-S. 12-23.
7. Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disease in non-immunocompromised hosts: a status report and summary of an international meeting. - Direct text/JI Cohen, H. Kimura, S. Nakamura [et al.] //Ann Oncol. -2009.-No. 20 (9). - R. 1472-1482.

8. Clinical-epidemiological characteristics of mumps infection in children and adolescents in Samarkand region. NAYarmukhamedova, OSTirkashev, NS Yakubova, KSDzhurayeva . Problem biology and medicine . 2018.-#2. 152-154.
9. Luzuriaga, K. Infectious mononucleosis. - Direct text / K. Luzuriaga, JL Sullivan // NEJM. - 2010.- Vol. 362 (21). - P. 1993-2000.
10. Clinical and epidemiological transmission of scarlet fever diseases and criteria for diagnosis. Matnazarova GS Tirkashev OS, Mustayeva GB Central asian journal of medical and natural sciences May-June 2021 ISSN: 2660 – 4159 (166-169 pages).
11. Specific clinical-laboratory characteristics of acute intestinal infections with hemocolitis syndrome in early-aged children. Tirkashev OS, Mustayeva GB, Oralov JB Science and education scientific journal, volume 5, issue 2 Feb. – 202 4 (p. 125-129)

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 5, НОМЕР 2

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000